

Dados de identificação e origem

Título: Sistema BuscaBoanerges – Versão 1.0

Autor principal: Claudio Neponuceno do Nascimento •
Sorocaba, São Paulo – Brasil

Data de criação: 28 de junho de 2026

Local de elaboração: Região de Sorocaba / SP

Finalidade geral: Ferramenta concebida para análise e estudo de padrões em sistemas naturais e climáticos

Tipo: Trabalho original, ideia e estrutura desenvolvida pelo autor

Direitos: CC-BY 4.0 — mantida integralmente a autoria; detalhes operacionais, métodos e fórmulas não divulgados

Observação: Registro destinado à comprovação de data, origem e titularidade da criação